

EL POSTUREO ARQUEOLÓGICO ROMANO

Emilio José Cerrato Moreno, Daniel Cosano Hidalgo, José Rafael Ruíz Arrebola

Universidad de Córdoba. Facultad de ciencias. Departamento de Química Orgánica. E-mail: m82cemoe@uco.es

Palabras clave: arqueología, mortero, pigmento, microscopia, espectroscopia

La Arqueometría es una disciplina científica que emplea métodos físicos o químicos para los estudios arqueológicos. En la actualidad se realizan multitud de estudios científicos con el fin de conseguir determinar la composición y la técnica pictórica de muestras arqueológicas. Como se observa en la figura 1, la mayoría de los restos arqueológicos están formados por capas, entre las más comunes se encuentra el mortero, la capa de preparación y la capa pictórica [1]. Mediante difracción de rayos X podemos determinar la composición del mortero y capa preparatorio. Mientras que para la determinación de los pigmentos utilizamos la espectroscopia Raman [2]. Los pigmentos típicos de la paleta cromática romana utilizada en Hispania eran varios tipos de ocre (amarillo y rojo), tierras verdes, blanco (carbonato cálcico), negro (carbón) y materiales preciosos como el cinabrio y el azul egipcio. Una vez determinados los pigmentos empleados utilizando estas técnicas nos permite suponer no solo la procedencia de los mismos sino la capacidad económica del dueño de la *domus* o monumento analizado. Como pasa en la actualidad el “*postureo*” existió en la época Romana, pero este no estaba basado en la calidad de tu móvil o coche sino en el material con el que estaba realizada tu estancia, por lo que aquellos romanos con un mayor nivel económico utilizaban pigmentos de tonalidades brillantes como el rojo cinabrio (HgS), cuya adquisición era infinitamente más costosa que el rojo hematites (Fe₂O₃). Por todo esto, el estudio arqueométrico permite no solo determinar la composición sino reconocer el estatus social del dueño de la *domus*.

Figura 1. Composición de una muestra arqueológica romana

Agradecimientos

Los autores agradecen al grupo FQM346 de la Universidad de Córdoba, al SCAI y al IUNAN

Referencias

[1]E. J. Cerrato, D. Cosano, D. Esquivel, R. Otero, C. Jiménez-Sanchidrián, J. R. Ruiz. A multi-analytical study of a wall painting in the Satyr domus in Córdoba, Spain. Spectrochim. Acta A 232 (2020) 118148.

[2] E. J. Cerrato, D. Cosano, D. Esquivel, C. Jiménez-Sanchidrián, J. R. Ruiz. A multi-analytical study of funerary wall paintings in the Roman necropolis of Camino Viejo de Almodóvar (Córdoba, Spain) *Eur. Phys. J. Plus.* 135 (2020) 889.